

“ЎЗБЕК АДАБИЁТИ ТАРИХИ” КИТОБИ ДАРИ ТИЛИДА**Бобоназар Муртазов**

*Термиз давлат университети, “Ўзбек адабиётишунослиги” кафедраси
доценти, фил.фан. ном. Ўзбекистон Республикаси.*

Аннотация: Мақолада устоз Натан Маллаев қаламига мансуб “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслигининг дари тилидаги таржимаси хусусида сўз юритилади. Дари тилидаги “Торихи адабиёти турки ўзбеки” уч жилдлигининг мундарижаси “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслиги билан қиёсий таҳлил назаридан ўтказилиб, тааллуқли хулосалар чиқарилади. Таржима ва дарслик ўртасидаги айрим фарқ ва тафовутларга ҳам синчков эътибор қаратилиб, маълум фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: Адабиёт, алоқа, тил, таржима, таржимон, матн, манба, шоир, шеър, дoston, ҳикоят, китоб, тарих, аср, давр.

Abstract: The article deals with the Dari translation of the textbook "History of Uzbek Literature" written by teacher Natan Mallaev. The content of the three-volume "History of Turkic Uzbek" in Dari language is compared with the textbook "History of Uzbek Literature" and relevant conclusions are drawn. Some differences and differences between the translation and the textbook are also carefully considered and certain points are stated.

Keywords: Literature, communication, language, translation, translator, text, source, poet, poem, epic, story, book, history, century, era.

Аннотация: В статье речь идет о переводе на дари учебника «История узбекской литературы», написанного преподавателем Натаном Маллаевым. Сопоставляется содержание трехтомной «Истории тюркских узбеков» на языке дари с учебником «История узбекской литературы» и делаются соответствующие выводы. Также внимательно рассматриваются некоторые

различия и расхождения между переводом и учебником и излагаются определенные моменты.

Ключевые слова: Литература, общение, язык, перевод, переводчик, текст, источник, поэт, поэма, эпос, повесть, книга, история, век, эпоха.

Устоз Натан Муродович Маллаевнинг “Ўзбек адабиёти тарихи” номли олий ўқув даргоҳлари талабалари ва шу соҳа муаллимлари учун мўлжалланган дарслиги Афғонистонда дари тилига таржимасининг амалга оширилганига ҳам роппа - роса йигирма икки йил тўлди. Собиқ Шўро ҳукумати замонида “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслигининг уч нашри оммалаштирилган, булар: 1963, 1965 йиллар, унинг охирги учинчи нашри 1976 йилда босмадан чиққан(1). Айни шу нусха дари тилидаги таржима учун асос қилиб олингандир, китобнинг дари тилидаги таржимаси афғон олими Бурҳониддин Номик Шаҳроний қаламига мансуб. Ушбу таржима асари уч жилддан иборат бўлиб, унинг биринчи жилди (3) афғонистонлик етук адабиётшунос Муҳаммад Яъқуб Воҳидий Жузжоний (21 саратон, 1375, шаҳри Шибирғон, милодий 1997)нинг тақризи ила ибтидо топади. Шундан сўнг “Муқаддимаи муаллиф” сарлавҳасида домла Н.М.Маллаевнинг дебчаси ҳавола этилиб, унинг изидан таржимон Бурҳониддин Номик Шаҳронийнинг “Дар ростои таржимаи тарихи адабиёти турки ўзбеки” (саратон, 1378, Пешовар – Покистон, милодий 2000) номли катта ҳажмли шарҳли кириш сўзи берилади. Ниҳоят китоб мавзуларининг мундарижасига навбат етади, уларнинг қамрави қуйидагича: “Бостонитарини ёфтаҳои адаби. Маданияти дерин” (Энг қадимги адабий ёдгорликлар. Қадимги маданият.– Саҳ.1–14, бундан буён Саҳ – С. тарзида берилади), “Пайвандҳои иқтисоди ва фарҳанги бо соир мардумон. Нишонҳои аржнокӣ адабиёти гуфтори. Қиссаҳо ва афсонаҳо” (Бошқа халқлар билан иқтисодий - маданий алоқалар. Оғзаки адабиёт ёдгорликлари. Миф ва афсоналар Митра, Ардвисура Анахита, Каюмарс, Жамшид, Гершасп, Эликбек.–С.14–29), “Ҳамасоҳои қаҳрамони” (Қаҳрамонлик эпоси. Туморис,

Широқ, Зарина ва Стриангия, Зариадр ва Одатида, Рустам, Сиёвуш. –С.30–39), “Сурудаҳо ва ашъори ғиноӣ” (Қўшиқ ва лирик шеърлар.–С.40–52), “Меросҳои гаронбаҳои навишта. “Авесто” (Қимматли ёзма ёдгорликлар. “Авеста”.–С. 53–60), “Катибаҳо ва ё сангнавиштаҳо Ўрхун - Енисей. Катибаҳои санги Кул Тегин ва Билко Қоон” (Ўрхун - Енисей тошбитиклари. Кул Тагин ва Билка Қоон тошбитиклари.–С.61–69. Етмишинчи саҳифада “Таъбирнома” матни келтирилади, бу матн домланинг китобида йўқ.), “Адабиёти турки ўзбеки аз саддаи даҳум то дувоздахуми милоди” (Милодий Х–ХII асрлар туркий ўзбек адабиёти.–С. 71–81), “Илм ва дониш” (Илм-фан. –С.82–92), “Адабиёти бадеӣ ва ҳунари турки ўзбеки. Забони адабии турки ўзбеки” (“Бадий адабиёт ва туркий ўзбек санъати. Туркий ўзбек адабий тили”. –С. 93–104), “Маҳмуд Кошғарий ва Девону луғотит турк” (–С. 105–114).

Биринчи жилднинг кейинги саҳифаларида “Юсуф Улуғ Ҳожиб Хос” (–С.117–158), “Аҳмад Югнакий” (–С. 159–177), “Ҳожа Аҳмад Яссавий. Пири Туркистон. Девони ҳикмат” (–С.178–191), “Адабиёти турки ўзбеки дар саддаи сздаҳум ва оғозҳои саддаи чаҳордахуми милоди. Рабғузӣ.” (Милодий ХIII ва ХIV аср бошларида туркий ўзбек адабиёти. Рабғузӣ. Паҳлавон Маҳмуд. Бадриддин Чочӣ. – С.192–213). “Адабиёти турки ўзбеки аз миёнаҳои саддаи чаҳордахум то ҳафдахум милоди. Илм ва дониш. Мирзо Улуғбек. Султонали Машҳадӣ. Беҳзод.” (Милодий ХIV аср ўрталаридан ХVII асргача бўлган туркий ўзбек адабиёти. Илм ва фан. Мирзо Улуғбек. Султонали Машҳадӣ. Беҳзод. –С.214–292). Биринчи жилднинг 293- саҳифасидан эътиборан Хоразмӣ (“Муҳаббатнома” 1353), Қутб Хоразмӣ (“Хусрав ва Ширин” 1340), Сайфи Сароӣ (1321–1396) “Гулистони бит-туркий” (1390) ва “Суҳайл ва Гулдурсун” (1394), Ҳомидӣ Балхӣ “Юсуф ва Зулайхо”, Ҳайдар Хоразмӣ “Маснавийи Гул ва Наврӯз” (1411), “Маҳзан ул-асрор” (асли номи “Гулшан ул-асрор” 1414), Отоӣ Балхӣ, Саккокий Самарқандӣ, Лутфӣ Ҳиравий (–С.293–478) мавзуларида сўз юритилади. Маълумки узоқ йиллар “Гул ва Наврӯз” достонини Мавлоно Лутфӣга, “Юсуф ва Зулайхо” достонини

номаълум шоир Дурбекка нисбат бериб келдик. Қолаверса, Атойи ёки Отойими, ҳозирги кеча - кундузда Гадоими ёки аслида шоир Гадоми, шу шоир Гадонинг қасидаси асли кимга бағишлангани каби баҳсу мунозаралар давом этса этмоқдаки, тўхтагани йўқ. Таржимон Бурҳониддин Номик худди шу масалалардан “Юсуф ва Зулайхо” достони атрофида рўй берган англашилмовчиликларга маълум маънода аниқлик киритиб, масалани анча ойдинлаштирган чоғи. Аммо достоннинг яратилган йили кўп баҳсларга сабаб бўлмоқда, унинг кимга бағишланганлиги ҳам ҳозирча очиқлигича қолмоқда, Ҳусайн Бойқаро мадҳи гўё асарга кейинроқ киритилган деган ақидалар мавжуд. У ҳолда асарнинг қатъий тарздаги 1409 йилда ижод қилингани ёки таржимон Бурҳониддин Номик Шаҳроний эслатган доктор Муҳаммад Яъқуб Воҳидий Жузжоний фикри бўйича, достон 1469–70 йил яратилгандир. Буларнинг бари қўлёмалардаги ҳар хилликлар туфайли келиб чиққан чалкашликлардир, ушбу борада домла Натан Маллаев ҳам ёзади: “Юсуф ва Зулайхо”нинг муқаддимасида шоир достоннинг ёзилган йилини абжад ҳисоби билан кўрсатиб ўтади:

“Зод” эди тарих тақи “ҳе”ву “дол”,

Муддати ҳижратдин ўтуб моҳу сол.

Бу байтдаги “зод” – 800, “ҳе” – 5, “дол” – 4 ҳарфларининг рақамини қўшсак, 812 чиқади. Демак, достон ҳижрий 812 йилда, милодий 1409 йилда ёзилган бўлади. Айрим нусхаларда “ҳе” эмас, “айн” – 70 келган, у тақдирда достоннинг яратилган йили ҳижрий 874 (милодий 1469/70) йил бўлади” (1–Б. 270). Домла Натан Маллаев фикрларини Бурҳониддин Номик Шаҳроний эслатган доктор Муҳаммад Яъқуб Воҳидий Жузжоний ҳам айнан такрорлайди, Жузжоний:

“Зод” эди тарих тақи “ҳе”ву “дол”

мисрасининг баъзи қўлёмаларда:

“Зод” эди тарих тақи “айн”у “дол”

шакли мавжудлигини таъкидлайди. Номик Шаҳроний бу қайдларни Воҳидий Жузжоний нашрга тайёрлаган “Ўзбек шоирлари” мажмуасидан олган (3–С.355). Яна бир қизиқ ҳолат, ҳатто устод Натан Маллаев ҳам Воҳидий Жузжоний тайёрлаган “Амир Алишер Навоий Фоний” китобининг Кобул, 1346 (1968) нашрини ўз асарларида қайд этади (1.–Б.274). Бизни бу хил ажойиб ҳодисалар Афғонистонда Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобур, умуман, ўзбек адабиёти тарихи борасида олиб борилган ва узликсиз давом этаётган тадқиқотларни ўрганишга ундайди. Кейинги йилларда аниқланишича, академик Воҳид Абдуллаев яратган “Ўзбек адабиёти тарихи” (иккинчи китоб) дари тилига таржима қилиниб, 2008 йилда нашр этилгани янада қувончли ҳодиса. Биз бу янгиликларни афғонистонлик магистрларимиздан эшитдик, аммо муҳтарам академик Воҳид Абдуллаев китобини ҳозирча қўлга киритилганимизча йўқ. Бундан ташқари Номик Шаҳроний узоқ йиллар Мавлоно Лутфийга нисбат бериб келинган “Гул ва Наврўз” маснавийси таржима китобининг Ҳайдар Хоразмий қисмида таҳлилга жалб этиши мақбул ҳодиса. Аммо устоз Натан Маллаев китобининг янги нашрида “Гул ва Наврўз” маснавийси нечундир эътибордан четда қолиб, дoston хусусидаги мушоҳадалар ихтисор қилинибди (2–).

Юқорида эслатганимиздек дари тилига таржима қилинган устоз Натан Маллаевнинг асари уч жилддан иборат, унинг иккинчи жилди тўлиғича Алишер Навоий ижодини қамраб олади (3). Китобнинг биринчи жилди илова саҳифаларни ҳисобланмаган ҳолда 474 саҳифани ташкил этади, шунинг учун унинг иккинчи жилди 475-саҳифадан ибтидо топиб, 702-саҳифа ила интиҳосига етади. Башарти Номик Шаҳроний таржимаси билан Натан Маллаев китобини ёнма - ён қўйиб ўзаро муқояса этсак, ушбу қизиқарли ҳолатлар намоён бўлишини кузатамиз. Алишер Навоий қисмини устод Натан Маллаев қуйидаги жумла ила бошлайди: “Ўзбек халқининг улуғ шоири ва мутафаккири Алишер Навоий жаҳон адабиётининг буюк санъаткорларидандир. Унинг номи ва мероси Гомер(эр.авв. IX–VIII асрлар) ва

Данте (1265–1321), Рудакий (858–944) ва Фирдавсий (934–1020), Низомий (1141–1209) ва Шота Руставели (XII аср), Саъдий (1189–1292) ва Жомий (1414–1492), Шекспир (1564–1616) ва Бальзак (1799–1850), Пушкин (1799–1837) ва Толстой (1828–1910), Рабиндранат Тагор (1861–1941) ва Лу Син (1881–1936) каби улкан сўз санъаткорларининг номи ва меросидек ўлмасдир” (–Б.349). Номик Шахронийда шу жумла ушбу хилда жаранглайди: “Суханвар ва мутафаккири сатраки ўзбек Амир Низомиддин Алишер Навоий аз ягонагони даврониш аст Ном ва мақоми ва мероси фарҳанги ин дониши марди баланд овоза ва яздоншуноси туркон ҳамонанд дигар гиромии шоирон ва андишагарони гети чун Ҳумер, Данте, Рўдакий, Фирдавсий, Низомий ва Шуто Рустовели, Саъдий, Жомий, Шекспир, Болзок, Пушкин, Тулстуй, Робендранот Тогур ва Лу Син жовид ва фано нопазир аст” (4–С.480). Кейинги саҳифаларни қиёслашда давом этамиз, Натан Маллаевда “Навоийнинг фаолияти ва меросини ўрганиш тарихи” (1–Б.349), Номик Шахронийда “Тарихи фарогирии мероси фарҳангии Навоий” (3–С.481), шу тарзда давом этади: “Навоийнинг ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш манбалари” (1–Б.350–351), “Манобеъ ва сарчашмаҳои фарогирии коркардҳои фарҳанги ва чегунагии зиндагии Навоий” (3–С.481–483), “Ўтмишда Навоийнинг ўрганилиши” (1–Б.351–357), “Фарогирии мероси фарҳангии Навоий даргузашта” (3–С.484–492).

Биз ўз қиёсимизни Алишер Навоий лирикаси боғлиқ жиҳатлар билан давом эттиришни маъқул топдик, “Навоий лирикаси” (1–Б.380–381) – “Ашъори Навоий” (4–С.522–523), “Хазойин ул-маоний” (1–Б.381–383) – (4–С.524–526), “Хазойин ул-маоний”нинг яратилиш тарихи, тузилиши ва таркиби” (1–Б.383–386) – “Тоҳи офариниш. Сохтор ва таркиби “Хазойин ул-маоний” (4–С.526–531), “Хазойин ул-маоний”нинг тематик доираси ва ғоявий мотивлари” (1–Б.386–388) – “Мафохими ғоявию фикри ва мавзуи “Хазойин ул-маоний” (4–С.531–533), “Ҳаёт ва инсон мадҳияси” (1–Б.388–391) – “Ситойиши инсон ва зиндаги” (4–С.533–537), “Севги ва шодлик тароналари” (1–Б.391–395) – “Сурудаҳои ишқи ва шодиёна”

(4–С.537–543), “Ғазаб ва нафрат, ҳасрат ва надомат мотивлари” (1–Б.395–399) – “Мағоҳими Нафрат. Ғазаб. Ҳасрат ва надомат”(4–С.543–548), “Навоийнинг лирик маҳорати” (1–Б.399–408) – “Маҳорати суҳанварии Навоий” (4–С.548–560) ва бошқалар. “Ўзбек адабиёти тарихи” асарининг таржимони Алишер Навоий ижоди боғлиқ ўринларни тўлиқ домла Натан Маллаев китобдаги шаклда сақлашга ҳаракат қилган. Чунончи Сайид Ҳасан Ардашерга аталган маснавийнинг якуний жумласига эътибор қаратайлик: “Навоийнинг Сайид Ҳасан Ардашерга ёзган шеърӣ мактуби лиро - эпик асар бўлиб, у Навоий ижодиётининг эпик поэзияга томон тараққий этиб боришида катта бир қадам эди” (1–Б.411). Таржимада: “Номаи манзуми Навоий ба Сайид Ҳасан Ардашер як асари ғинои ва ҳамосии аст. Ин асар дарвоқеъ қадами бузургист давр жиҳати тараққи бахшии ҳамосии ижодиёти Навоий бардошта мешавад” (4–С.566). Сайид Ҳасан Ардашерга аталган маснавийдан сўнг “Девони Фоний” таҳлилига ўтилади (1–Б.411–419), шу ўринлар таржимада 567–575 саҳифаларда берилган. Кейинги саҳифаларда таржима китобда таҳлил назаридан ўтказилган мавзулар ушбу хилда: “Ҳамса”(4–С.577–708), “Лисон ут-тайр” (4–С.709–722), “Лисон ут-тайр” ва “Мантиқ ут-тайр” (4–С.722–724), “Маҳбуб ул-қулуб” (4–С.725–745, бу қисмда домла асарнинг қўлёзмаси фаслида сарлавҳа қўймаган, Номик Шаҳроний сарлавҳада беради: “Насхи дастнависи “Маҳбуб ул-қулуб”–С.726). Шу зайлда таржима асар мавзулари билан танишувда давом этамиз: “Навоий ва адабиётшуноси” (4–С.746–769), “Мезон ул-авзон” (4–С.770–783), “Навоий бонии забони адабии турки чиғатои (ўзбекии имрўзи)” (4–С.784–791). Таржима асарнинг иккинчи жилди “Муҳокамат ул-луғатайн” (4–С.792–702) таҳлили билан хотима топади, унинг ички сарлавҳалари ушбу хилда бўлиб, домла Натан Маллаев китобдаги ҳолат сақланган, масалан: “Тил ва тафаккур ҳақида” (1–Б.561 – 562) – “Забон ва тафаккур”(4–С.792–794), “Турк (асли ўзбек) ва сарт (форс-тожик) тилларини чоғиштириш” (1–Б.562–564) – “Муқоясаи забони турки чиғатои (ўзбеки) ва забони сорт (форси) дар “Муҳокамат ул-луғатайн” (4–С.794–797), “Муҳокамат

ул-луғатай” ва бадий адабиёт (1–Б.564–566) – “Муҳокамат ул-луғатайн” ва адабиёти ҳунари ва бадеъи” (4–С.797–802), ниҳоят “Хотима” (1–Б.567) – “Саранжом” (4–С.801–802).

Таржима асарнинг учинчи жилди қуйидагича номланади: “Аз Заҳириддин Муҳаммад Бобур то Подшоҳ Хожа ва такмила” (Заҳириддин Муҳаммад Бобурдан Подшоҳ Хожагача ва тўлдирувчи иловалар. 5–С.803–1240). Кўринадики, учинчи жилд Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижоди билан бошланиб, Подшоҳ Хожа ижоди таҳлили ила хотима топади. Таржима асарда Бобур (1483–1530) ижоди таҳлили (5–С.806 – 875) саҳифалардан жой олган, унинг изидан Муҳаммад Солиҳ (1455–1535) ҳаёти ва ижодига ўрин берилади (5–С.876–921). Шу тарзда Мажлисий ва унинг “Қиссаи Сайфулмулук” достони (5–С.922–940) ва домла Натан Маллаев асарининг сўнги ижодкори Хожа ижоди (5–С.941–966) келади. Аммо Номик Шаҳроний ўз таржимасига баъзи масалаларни тўлдирувчи айрим муҳим мавзуларни илова қилади, уни “Бахши такмила” – “Тўлдирувчи қисм” деб номлайди. Таржима асарнинг илова қисмида ушбу мавзуларни кузатдик: Хожа Аҳмад Яссавий (Пири Туркистон) ҳақида баъзи янги маълумотлар берилади, Ясси шаҳрининг қадимий тарихига эътибор қаратилади (5–С.968–978), Замахшарий (Абулқосим Маҳмуд бин Умар бин Аҳмад) ҳаёт йўли ёритилади (5–С.979–983), Ал-Хоразмий (Абуабдуллоҳ Муҳаммад бин Мусо) ҳаёт йўлига мўъжаз чизгилар берилади (5–С.984–986).

Юқоридагиларнинг изидан “Ёддошт” – “Эслатмалар” фасли илова этилади, унинг илк фаслида доктор Муҳаммад Яъқуб Воҳидий Жузжонийнинг Афғонистонда ўзбек тилида чоп этилувчи “Юлдуз” рўзномасида сурункали эълон қилинган “Ҳомидий Балхий, Аҳмадий Балхий, Дурбек Балхий” номли мунозарали мақоласи шарҳланади (5–С.987–996). Таржима асарнинг кейинги ўринларида Мавлоно Гадоий (5–С.997–1004), Ҳофиз Хоразмий (5–С.1005–1012), Муҳаммад Байрамхон Хонихон (5–С.1013–1021), Муҳаммад Шайбонихон (1022–1027), “Хоразмий ва “Муҳаббатнома” (1028–1029),

“Латофатнома”и Хўжандий (5–С.1030–1032), “Даҳнома”и Юсуф Амирий (5–С.1033–1034), “Таашшукнома”и Саид Аҳмад (5–С.1035–1036), “Ҳақиқатнома” ва “Садоқатнома”и Саид Қосимий (5–С.1037), “Гулшани асрор”и Ҳайдар Хоразмий (5–С.1038–1039), “Навъи адабии мунозара” (5–С.1040–1041), “Забони турки ўзбеки” (5–С.1042)

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи. Биринчи китоб. Қадимги даврлардан XVII асргача. Қайта ишланган учинчи нашри.– Тошкент: “Ўқитувчи”, 1976. – 664 бет.
2. Маллаев Натан. Ўзбек адабиёти тарихи. Нашрга тайёрловчилар: ф.ф.д., проф. Ҳамиджон Ҳомидий, ф.ф. бўйича фалсафа док. (PhD) Озода Тожибоева / [Матн] / – Тошкент: “kafolat print company”, 2021.– 544 б.
3. Толиф прорфессур Маллаев Н.М. Тарихи адабиёти турки ўзбеки. Бахши нахуст. Аз оғоз то Лутфий Ҳиравий. Таржима, таҳқиқ ва нигориш: Бурҳониддин Номик Шаҳроний. – Маҳалли таъъ: Покистон Пешовар, 1379 ҳижрий шамсий (2001 милодий).– 474 саҳ.
4. Толиф прорфессур Маллаев Н.М. Тарихи адабиёти турки ўзбеки. Бахши дуввум. Алишер Навоий. Таржима, таҳқиқ ва нигориш: Бурҳониддин Номик Шаҳроний. – Маҳалли таъъ: Покистон Пешовар, 1379 ҳижрий шамсий (2001 милодий).– 475 –802 саҳ.
5. Толиф прорфессур Маллаев Н.М. Тарихи адабиёти турки ўзбеки. Бахши севвум. Аз Заҳириддин Муҳаммад Бобур то Подшоҳ Хожа ва такмила. Таржима, таҳқиқ ва нигориш: Бурҳониддин Номик Шаҳроний. – Маҳалли таъъ: Покистон Пешовар, 1379 ҳижрий шамсий (2001 милодий). – 803 – 1240 саҳ.